

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7834954>
УДК 331.225.3

ОПЛАТА ТРУДА СОТРУДНИКОВ, ЗАНЯТЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИХ МОТИВАЦИЮ

К.А. Грозин,

магистрант 3 курса, напр. «Экономика и управление промышленным производством»,
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
г. Пермь,

Аннотация: В статье раскрывается современная ситуация в оплате труда сотрудников, занятых интеллектуальной деятельностью на промышленных предприятиях. Неравенство сотрудников и снижение мотивации к интеллектуальной деятельности. Выявляются и рассматриваются детально факторы, влияющие на мотивацию сотрудников. Проведен факторный, статистический и регрессионный анализ. По итогам статьи была выявлена тесная взаимосвязь между результирующими факторами.

Ключевые слова: система вознаграждения, НИОКР, факторный анализ, регрессионный анализ, статистический анализ, промышленное производство, статистический анализ

REMUNERATION OF EMPLOYEES ENGAGED IN INTELLECTUAL ACTIVITY AND IDENTIFICATION OF FACTORS AFFECTING THEIR MOTIVATION

K.A. Grozin,

Master's student of the 3rd year, direction "Economics and management of industrial production",
Perm National Research Polytechnic University,
Perm,

Annotation: The article reveals the current situation in the remuneration of employees engaged in intellectual activity at industrial enterprises, which leads to employee inequality and reduces motivation for intellectual activity, identifies and examines in detail the factors affecting employee motivation. Factorial, statistical and regression analysis was carried out. Based on the results of the article, a close relationship between the resulting factors was revealed.

Keywords: remuneration system, R&D, factor analysis, regression analysis, statistical analysis, industrial production, statistical analysis

В условиях мирового кризиса и введенных санкций против РФ повышению мотивации к производительности труда на промышленных предприятиях, функционирующих на внутренних отраслевых рынках, уделяется особое внимание. Из всех имеющихся в распоряжении ресурсов именно кадровый потенциал скрывает наибольшие резервы для повышения эффективности наукоемких промышленных предприятий. Взаимосвязь стратегических целей предприятия с результатами труда персонала создает условия для целеориентированной мотивации и повышает их заинтересованность в конечных результатах.

Сегодня, к сожалению, инструментарию мотивирования персонала уделяется недостаточно внимания. Проблематика заключается в отсутствии инструментария выявления ключевых показателей эффективности работников, определения их удельного веса с применением целевых и базовых показателей в сравнении с фактически выполненным объемом работы. Применение существующих систем оплаты труда и методов оценки эффективности выполнения работ специалистами предприятий ограничено по следующим основным причинам:

- не учитываются особенности интеллектуального труда специалиста предприятий;
- система планирования трудозатрат функционирует недостаточно точно;
- не учитывается вовлеченность сотрудника в выполнение задач в рамках ОКР или НИР на предприятии;

- система начисления заработной платы не отражает реального объема выполненной интеллектуальной работы;

- не выявлены все необходимые показатели для многофакторной оценки труда специалистов, учитывающие цели, связи и ограничения, действующие на предприятиях.

Таким образом, назрела крайняя необходимость в разработке системы оплаты труда на основе методики оценки эффективности труда сотрудников с учетом рационального сочетания факторов, влияющих на его деятельность и отражающих улучшение производственных процессов.

Данная система должна позволить решить следующие задачи:

- повысить эффективность исполнения проекта;
- снизить риски несвоевременного и некачественного выполнения работ;
- обеспечить более равномерную загрузку участников проекта (на уровне подразделения);
- провести оценку по результату на всех этапах проекта (на уровне подразделения);
- своевременно выявить отклонения и исключить необоснованные управленческие решения;
- повысить ответственность за эффективность на каждой стадии жизненного цикла проекта;
- повысить мотивацию и заинтересованность сотрудников при выполнении работ;
- детализировать зоны ответственности в отношении результата каждой стадии проекта;
- повысить ответственность команды проекта за полученный результат.

Для выявления факторов влияющих на мотивацию сотрудников на данный момент, необходимо детально изучить действующую систему оплаты труда для сотрудников, участвующих в проектах НИОКР.

Считается что основным источником мотивации у сотрудников является денежное вознаграждение, чем выше оплата труда, тем выше мотивация у сотрудника к качественному и своевременному исполнению трудовых обязательств [1].

Законодательно, на сегодняшний день, трудозатраты планируются и определяются с учетом установленной нормы рабочего времени на определенные календарные периоды (месяц, квартал, год). Это означает, что трудозатраты (трудоемкость) одного работника за определенный календарный период на выполнение проекта не может превышать установленной нормы рабочего времени за этот период. Если работник за определенный календарный период участвует в нескольких проектах, то его совокупные трудозатраты по всем проектам не могут превышать установленной нормы рабочего времени за этот период [2].

Фактически все промышленные предприятия приближены больше к методу ОКП (оперативно-календарного планирования), который основан на нормах продолжительности этапов проекта [3]. Исходя из продолжительности данных этапов формируются временные планы производства. Данный метод широко задействован и известен в опытно-конструкторских работах в аэрокосмической отрасли, описанный в работе М.Н. Калюшина и О.В. Ермаковой, «Основные подходы к определению стоимости научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в аэрокосмической отрасли».

При оценке стоимости выполняемых работ основным видом затрат являются расходы на заработную плату, рассчитываемые в соответствии с оценкой объемов работ и их трудоемкости с учетом количества и квалификации исполнителей НИОКР [4].

Методика обоснования затрат на НИОКР на современных промышленных предприятиях предполагает использование следующих методов:

- затратный метод - на основе составления и анализа смет предполагаемых затрат на выполнение НИОКР и их обоснование;
- сравнительный метод – расчет цены по результатам изучения источников информации о стоимости аналогичных НИОКР.

В сравнительном методе для расчета временных трудозатрат, используются нормы предыдущих схожих или аналогичных работ, что фактически отражается при выполнении актуальной интеллектуально-трудовой задачи не совсем верно по нескольким причинам:

- исполняемая интеллектуально-трудовая задача в проекте НИОКР в большинстве случаев является уникальной;
- исполнитель данной задачи имеет свою определенную скорость и качество выполняемой работы;
- необходима статистическая база информации по выполнению предыдущих проектов НИОКР;
- условия и инструментарий выполнения интеллектуально-трудовой задачи может значительно отличаться.

На методах, описанных выше, основана и Методика определения начальной (максимальной) цены государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (в ред. Приказа Минпромторга РФ от 10.09.2010 N 787).

Данная методика предполагает использование метода аналогов или сметно-нормативного метода установления НМЦК [5].

Проведенный анализ современных источников показывает [6-9], что в настоящее время нормативный метод может найти применение при расчете финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания на государственные работы по НИОКР. Для этого планирование расходов должно основываться на расчете трудозатрат (трудоемкости) на проведение научных работ (по проектам НИР, ОКР).

Из личного исследования можно утверждать, что на сегодняшний день отсутствуют готовые практические решения, адаптированные под индивидуальные условия современных российских промышленных предприятий для оплаты труда сотрудников, участвующих в проектах НИОКР.

При детальном изучении действующей системы оплаты труда на промышленном предприятии, можно отметить разделение на основную часть заработной платы – окладной с начислением премии, и дополнительной - проектной доплаты. Касаясь окладной части, она формируется стандартно, без дополнительных изменений, поэтому детально рассматривать не имеет смысла.

Проектная доплата подразумевает оплату по фактически отработанному времени по проекту, рассчитывается по следующей формуле:

$$ПД = ((ДЧ * ТС * 1,5) + (ДЧ * ТСв * 2 - ЗПв)) * КР * КС, (1)$$

где ПД – Проектная доплата;

ДЧ – Часовая доплата по проекту, рассчитывается по формуле:

$$ДЧ = (ЗПср / 164,3 / 1,15), \quad (2)$$

где ЗПср – Среднемесячный заработок.

ТС – Сверхурочно отработанное время:

$$ТС = Т_{\text{Факт}} - Т_{\text{План}} - ТС_{\text{В}}, \quad (3)$$

где $T_{\text{Факт}}$ – Фактически отработанное время;

$T_{\text{План}}$ – Плановое рабочее время;

$ТС_{\text{В}}$ – Сверхурочно отработанное время в выходные дни.

ЗПв – Заработная плата, начисленная за работу в выходные дни;

КР – Коэффициент результативности;

КС – Поправочный коэффициент.

В доказательных целях были взяты исходные данные представленные в таблице 1. В качестве результирующего фактора были приняты исходные данные по показателю «Фактическое отработанное время, всего» выраженное в часах. Факторы, оказывающие влияние на результирующий показатель – «Количество человек», «Сумма доплат», «Фактическое отработанное время сверхурочно в выходные дни» и «Фактическое отработанное время сверхурочно в будние дни».

За основу для составления многофакторной модели были взяты данные с марта по декабрь 2021 года по выбранным показателям.

Таблица 1 – Исходные статистические данные для построения многофакторной эконометрической модели за 2021 год

	Количество чел.	Фактическое отработанное время с/у, всего выходные дни, час.	Фактическое отработанное время с/у, всего будни дни, час.	Фактическое отработанное время, всего час.	Сумма доплат, руб.
Март 2021	18	82,60	303,40	3 361,00	182 165,40
Апрель 2021	19	144,20	458,60	3 794,80	309 863,00
Май 2021	19	175,60	398,70	3 310,30	295 847,80

	Количество чел.	Фактическое отработанное время с/у, всего выходные дни, час.	Фактическое отработанное время с/у, всего будни дни, час.	Фактическое отработанное время, всего час.	Сумма доплат, руб.
Июнь 2021	19	165,90	423,50	3 445,40	310 551,80
Июль 2021	15	159,20	332,10	3 011,30	234 821,40
Август 2021	4	0,00	0,00	714,00	20 121,54
Сентябрь 2021	14	81,30	286,00	2 655,30	202 270,50
Октябрь 2021	14	153,60	357,60	2 863,20	265 459,30
Ноябрь 2021	16	200,40	400,50	3 272,90	302 506,80
Декабрь 2021	18	111,30	386,20	3 489,50	257 974,90

Для выбора факторов в наибольшей степени влияющих на результирующий показатель, необходимо построить корреляционную матрицу.

Таблица 2 – «Корреляционная матрица»

	Кол-во чел.	Фактическое отработанное время с/у, всего выходные, час.	Фактическое отработанное время с/у, всего будни, час.	Фактическое отработанное время, всего час.	Сумма доплат, руб.
Кол-во чел.	1				
Фактическое отработанное время с/у, всего выходные, час.	0,71	1			
Фактическое отработанное время с/у,	0,93	0,86	1		

	Кол-во чел.	Фактическое отработанное время с/у, всего выходные, час.	Фактическое отработанное время с/у, всего будни, час.	Фактическое отработанное время, всего час.	Сумма доплат, руб.
всего будни, час.					
Фактическое отработанное время, всего час.	0,98	0,75	0,96	1	
Сумма доплат, руб.	0,87	0,92	0,98	0,90	1

Данный анализ показал тесную взаимосвязь между показателями «Сумма доплат» и «Фактическое отработанное сверхурочное время в будни дни» – (0,98), что указывает на то что основную часть доплат сотрудники получают за счет отработанных сверхурочных часов в вечернее время в будние дни. Так же тесная взаимосвязь проявляется между показателями количество человек и «Фактическое отработанное время, всего» – (0,98) что достаточно логично.

Далее необходимо обратить внимание и проанализировать детально взаимосвязь между показателями – «Фактическое отработанное время сверхурочно, всего, в будние дни» и «Сумма доплат».

Таблица 3 – «Регрессионный анализ»

Регрессионная статистика							
Множественный R	0,98188819						
R-квадрат	0,96410564						
Нормированный R-	0,95961886						

квадрат								
Стандартная ошибка	25,90390414							
Наблюдения	10							
Дисперсионный анализ								
	df	SS	MS	F	Значимость F			
Регрессия	1	144184,646	144184,646	214,8763246	4,60569E-07			
Остаток	8	5368,097998	671,0122498					
Итого	9	149552,744						
	Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение	Нижние 95 %	Верхние 95 %	Нижние 95,0 %	Верхние 95,0 %
Y-пересечение	-4,714771521	24,5646952	-0,191932832	0,852577091	-61,36106024	51,93152	-61,3611	51,93152
Переменная X1	0,001425417	9,72406E-05	14,6586604	4,60569E-07	0,00120118	0,00165	0,001201	0,00165

Проводя статистический анализ модели можно утверждать о надежности построенной многофакторной модели, так как коэффициент корреляции равен - (0,98), что свидетельствует о сильной связи между показателем и влияющим фактором. Значение F-критерия Фишера для данной модели составляет 214,8 что является больше чем табличное значение 4,10 Поскольку $F > F_{табл.}$, то модель является статистически значимой.

Среднеквадратическое отклонение показывает меру ошибки, которую допустили при построении уравнения регрессии. Если учесть, что среднее значение показателя «Фактическое отработанное сверхурочное время в будни дни» – составляет 334,6 часов в год., а среднеквадратическое отклонение 129,1 часов в год., то можно сделать вывод, что мера ошибки достаточно существенная. Средняя ошибка аппроксимации имеет достаточно большое значение, которое не попадает в допустимый предел (8–10 %). Таким образом, можно сделать вывод, что уравнение линии тренда является надежным (по коэффициенту корреляции) и статистически значимым (по F-критерию Фишера).

Таблица 4 – Анализ динамики тренда уровня фактически сверхурочно отработанного времени в будние дни

Наименование линии тренда	Формула	F-критерий	Коэффициент корреляции	Средне-квадрат. отклонение
Логарифмическая	$y = 135,19 \ln(x) - 157,24$	214,87	$R^2 = 0,9242$	25,90

Для данного анализа было задействовано логарифмическое уравнение тренда демонстрирующие максимальное значение коэффициента корреляции и наименьшее значение среднеквадратического отклонения, что указывает на более точное прогнозирование по исходным данным.

Рисунок 1 – Динамика уровня фактически сверхурочно отработанного времени всего, час за 2021 год

Таблица 5 – Качественная оценка тесноты связи

Величина коэффициента корреляции	Характеристика силы связи
До 0,3	Практически отсутствует
0,3–0,5	Слабая
0,5–0,7	Заметная
0,7–0,9	Сильная
0,9–0,99	Очень сильная

Исходя из рисунка 1 линия тренда наглядно указывает на положительную динамику роста в отношении отработанных сверхурочно часов в будние дни, а, также на увеличение объема сумм доплат. Данные показатели взаимосвязаны и имеют прямо пропорциональную взаимозависимость.

Найдем прогнозные значения по исходным данным по исследуемым показателям на последующие 6 месяцев.

Для оценки надежности прогнозных значений необходимо найти интервал, в который попадут фактические величины с вероятностью 95 %. Интервал прогнозирования характеризует

качество модели множественной регрессии и рассчитывается по следующей формуле:

$$y = \hat{y} \pm t_a \sigma_{\hat{y}}$$

где \hat{y} – точечный прогноз;

t_a – коэффициент Стьюдента (зависит от вероятности и числа наблюдений);

$\sigma_{\hat{y}}$ – среднеквадратическое отклонение прогноза.

Таблица 6 - Прогнозные значения по показателю «Фактическое отработанное время с/у в будние дни, всего, час

Временная шкала	Фактическое отработанное время с/у в будние дни, всего, час.	Прогноз
Март 2021	303,40	
Апрель 2021	458,60	
Май 2021	398,70	
Июнь 2021	423,50	
Июль 2021	332,10	
Август 2021	0,00	
Сентябрь 2021	286,00	
Октябрь 2021	357,60	
Ноябрь 2021	400,50	
Декабрь 2021	386,20	386,20
Январь 2022		526,36
Февраль 2022		523,12
Март 2022		519,88
Апрель 2022		516,65
Май 2022		513,41
Июнь 2022		510,18

Рисунок 2 – Прогнозные значения показателя "Фактическое отработанное время с/у в будние дни, всего, час."

Данные таблицы 6 и рисунка 2 свидетельствуют о стабильной положительной динамике показателя – «Фактическое отработанное время с/у в будние дни, всего, час.» что составляет - 510,18 часов в июне 2022 года по сравнению – 423,50 часов в июне 2021 года (+86,68 часов).

Таблица 7 - «Прогнозные значения по показателю «Сумма выплат, всего»

Временная шкала	Сумма выплат, всего.	Прогноз
Март 2021	182 165,40	
Апрель 2021	309 863,00	
Май 2021	295 847,80	
Июнь 2021	310 551,80	
Июль 2021	234 821,40	
Август 2021	20 121,54	
Сентябрь 2021	202 270,50	
Октябрь 2021	265 459,30	
Ноябрь 2021	302 506,80	
Декабрь 2021	257 974,90	257 974,90
Январь 2022		412 790,31

Временная шкала	Сумма выплат, всего.	Прогноз
Февраль 2022		414 283,10
Март 2022		415 787,62
Апрель 2022		417 303,77
Май 2022		418 831,46
Июнь 2022		420 370,60

Рисунок 3 – Прогнозные значения показателя "Сумма выплат, всего."

Исходя данным таблицы 7 и рисунка 3 можно утверждать о стабильной положительной динамике показателя – «Сумма выплат, всего» что составляет – 420 370,60 руб. в июне 2022 года по сравнению – 310 551,80 руб. в июне 2021 года (+109 818,80 руб.).

Таким образом, выделив все необходимые факторы, влияющие на мотивацию сотрудников, можно отметить основные взаимовлияющие факторы – «Фактическое отработанное время с/у в будние дни» и «Сумма выплат». После составления многофакторной статистической модели можно утверждать, что фактор «Сумма выплат» является единственным мотивирующим фактором, для сотрудников который оказывает влияние на фактор «Фактическое отработанное время с/у в будние дни». Нынешняя система оплаты труда нуждается в обновлении и совершенствовании для увеличения результативности.

Список литературы

[1] Материальная мотивация персонала: 6 базовых принципов построения эффективной системы // Профессиональный журнал «Коммерческий директор» от 03.10.2021 [Электронный ресурс]. – URL: www.kom-dir.ru/article/2738-materialnaya-motivatsiya-personala (дата обращения: 15.03.2023).

[2] Богачева О.В., Феоктистова О.А. Методические подходы к определению нормативных затрат на научные исследования и разработки. // Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ – 2016. № 8. 22-34 с.

[3] Пуряев Айну́р Султангалиевич. Лекционный материал «Планирование на предприятии» // ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» Набережночелнинский институт (филиал) 2019.

[4] Калошина М.Н., Ермакова О.В. Основные подходы к определению стоимости научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в аэрокосмической отрасли / М.Н. Калошина, О.В. Ермакова // Электронный журнал «Труды МАИ»

[5] Приказ Минпромторга РФ от 16.07.2009 № 653 «Об утверждении Методики определения начальной (максимальной) цены государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» (В ред. Приказа Минпромторга РФ от 10.09.2010 № 787) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.progoszakaz.ru/regulations/74346/> (дата обращения: 15.03.2023)

[6] Богачева О.В. Подходы к применению нормативных методов в финансировании научной деятельности бюджетных учреждений / О.В. Богачева, А.В. Цветкова // Бюджет. – 2013. № 6. 66-72 с.

[7] Феоктистова О.А. Планирование затрат на научные исследования: проектный подход / О.А. Феоктистова // Финансовый журнал. – 2014. № 1. 69-80 с.

[8] Единая государственная информационная система учета результатов научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.rosrid.ru> (дата обращения: 15.03.2023)

[9] ГОСТ РВ 15.203-2001 Система разработки и постановки продукции. Военная техника. Порядок выполнения опытноконструкторских работ по созданию изделий и их составных частей. Основные положения.

Bibliography (Transliterated)

[1] Material motivation of personnel: 6 basic principles for building an effective system // Professional magazine "Commercial Director" dated 03.10.2021 [Electronic resource]. – URL: www.kom-dir.ru/article/2738-materialnaya-motivatsiya-personala (date of access: 03/15/2023).

[2] Bogacheva O.V., Feoktistova O.A. Methodological approaches to the determination of standard costs for research and development. // Publishing house FINANCE and CREDIT - 2016. No. 8. 22-34 p.

[3] Puryaev Ainur Sultangalievich. Lecture material "Planning at the enterprise" // FGAOU VO "Kazan (Volga Region) Federal University" Naberezhnye Chelny Institute (branch) 2019.

[4] Kaloshina M.N., Ermakova O.V. Basic approaches to determining the cost of research and development work in the aerospace industry / M.N. Kaloshina, O.V. Ermakova // Electronic journal "Proceedings of MAI"

[5] Order of the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation of July 16, 2009 No. 653 "On approval of the Methodology for determining the initial (maximum) price of state contracts for the performance of research, development and technological work" (As amended by the Order of the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation of September 10, 2010 No. 787) [Electronic resource]. – URL: <http://www.pro-goszakaz.ru/regulations/74346/> (date of access: 03/15/2023)

[6] Bogacheva O.V. Approaches to the application of normative methods in financing the scientific activity of budgetary institutions / O.V. Bogacheva, A.V. Tsvetkova // Budget. – 2013. No. 6. 66-72 p.

[7] Feoktistova O.A. Planning costs for scientific research: project approach / O.A. Feoktistova // Financial magazine. – 2014. No. 1. 69-80 p.

[8] Unified state information system for recording the results of research, development and technological work for civil purposes. [Electronic resource]. – URL: <http://www.rosrid.ru> (date of access: 03/15/2023)

[9] GOST RV 15.203-2001 System for the development and production of products. Military equipment. The procedure for performing experimental design work on the creation of products and their components. Basic provisions.

© К.А. Грозин, 2023

Поступила в редакцию 15.03.2023

Принята к публикации 30.03.2023

Для цитирования:

Грозин К.А. Оплата труда сотрудников, занятых интеллектуальной деятельностью и выявление факторов, влияющих на их мотивацию // Инновационные научные исследования. 2023. № 3-2(27). С. 104-120. URL: <https://ip-journal.ru/>